

Process for the production of copolymers, reactor of referred process and copolymers obtained

PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE COPOLÍMEROS, REATOR DE REFERIDO PROCESSO E COPOLÍMEROS OBTIDOS

Patent number: 106489 G

Abstract: The invention relates to a differential density interfacial polymerization process for production of copolymers. In the process, two or more distinct monomer species with different densities are dissolved in a singular solvent to form one phase and are copolymerized at the interface between this solvent and another liquid or solid phase based on their divergent densities. The process is versatile for production of assorted kinds of macromolecular structures and organic-inorganic hybrids. A reactor for the process specifically provides for localized heating, pressurizing and stirring of each monomer specie layer, and accommodates for a 180 DEG rotation along the lateral axis, with a functional change of inlets and outlets upon this rotation; this capability provides for switching of positions between same set of monomer species, in relation to their distance from the interface, by exchanging of their solvent according to its density - positioned at the top or beneath another phase.

Resumo: A invenção refere-se a um processo de polimerização interfacial de densidade diferencial para a produção de copolímeros. No processo, dois ou mais espécies monoméricas distintas com diferentes densidades São dissolvidos num solvente para formar uma singular fase e são copolimerizada na interface entre o solvente e um outro líquido ou fase sólida com base em suas diferentes densidades. O processo é versátil para a produção de variados tipos de estruturas macromoleculares e híbridos orgânico-inorgânicos. Um reator para o processo prevê especificamente para aquecimento localizado, pressurização localizado e agitação de cada espécie camada, e acomoda de 180° rotação ao longo do eixo lateral, com uma alteração funcional de entradas e saídas durante esta rotação, esta capacidade fornece para a comutação de posições entre o mesmo conjunto de espécie monómero, em relação à sua distância em relação a interface, através do intercâmbio de solvente em função da sua densidade posicionado na parte superior ou sob uma outra fase.

Date of Patent: August 12, 2012

Inventors: Emmanuel F. C. Chimamkpam, Jose M.F. Ferreira